

Tomeguín Revista de Ornitología Cubana

Volumen 1, Enero 2026

JOURNAL OF CUBAN ORNITHOLOGY

ISSN 3106-4523.Vol.1:84-87

Foto. Orlando Llerena

Segundo registro de la Bijirita de Brewster (*Vermivora chrysoptera* × *V. cyanoptera*, F1) en Cuba

Carlos Hernández Peraza

eltomeguin.com

Segundo registro de la Bijirita de Brewster (*Vermivora chrysoptera* × *V. cyanoptera*, F1) en Cuba

Second record of Brewster's Warbler (*Vermivora chrysoptera* × *V. cyanoptera*, F1) in Cuba

Carlos Hernández Peraza

Instituto de Ecología y Sistemática, La Habana 19100, Cuba; email: carloshernande3@gmail.com

Citar artículo como: Hernández Peraza, C. (2026). Segundo registro de la Bijirita de Brewster (*Vermivora chrysoptera* × *V. cyanoptera*, F1) en Cuba. *Tomeguín, Revista de Ornitología Cubana*, 1, 84–87. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18156799>

Portada: Individuo de *Bijirita de Brewster* fotografía tomada por Orlando Llerena en julio del 2022, Ciudad Habana, Cuba.

Resumen: Se reporta el segundo registro confirmado para Cuba de la Bijirita de Brewster, un híbrido F1 resultante del cruce entre la Bijirita Alidorada (*Vermivora chrysoptera*) y la Bijirita Aliazul (*V. cyanoptera*). El individuo fue observado y fotografiado durante su paso migratorio, proporcionando evidencia adicional sobre la presencia de híbridos del género *Vermivora* en el Caribe. Este hallazgo reafirma la rareza del taxón en la isla y subraya la relevancia de Cuba como área de tránsito para especies e híbridos neárticos.

Palabras clave: *Vermivora*, híbridos, Bijirita de Brewster, Cuba, migración.

Abstract: The second confirmed record of Brewster's Warbler, an F1 hybrid resulting from the cross between Golden-winged Warbler (*Vermivora chrysoptera*) and Blue-winged Warbler (*V. cyanoptera*), is reported for Cuba. The individual was observed and photographed during migration, providing additional evidence of the occurrence of *Vermivora* hybrids in the Caribbean. This record highlights the rarity of this taxon on the island and underscores the importance of Cuba as a passage area for Nearctic species and their hybrids.

Keywords: *Vermivora*, hybrids, Brewster's Warbler, Cuba, migration.

Introducción

La Bijirita de Brewster es un híbrido F1 entre la Bijirita Alidorada (*Vermivora chrysoptera*) y la Bijirita Aliazul (*V. cyanoptera*), cuya hibridación produce descendencia fértil y fenotipos distinguibles, conocidos históricamente como Bijirita de Brewster F1 y Bijirita de Lawrence F2 (Confer *et al.* 2007; Curson *et al.* 1994). El primer registro documentado de la Bijirita de Brewster en Cuba, que además representa el primer reporte para las Antillas (Latta, 1996), corresponde a un individuo colectado mediante una red de niebla como parte de un programa de anillamiento en febrero de 1992, en la localidad de El Brinco, Ciénaga de Zapata, Matanzas (Rodríguez *et al.* 1995). El registro presentado aquí constituye el segundo reporte documentado de la Bijirita de Brewster en la isla, observado y fotografiado durante la migración, aportando nueva evidencia sobre la ocurrencia de

híbridos de este género *Vermivora* en el Caribe y reforzando la importancia de Cuba como área de paso para especies e híbridos neárticos.

Observaciones y Discusión

El 28 de septiembre de 2024, durante una salida de observación de aves en las coordenadas (23.105447, -82.43611) en Parque Ecológico Monte Barreto, La Habana, Cuba, se detectó un individuo híbrido identificado como Bijirita de Brewster (*Vermivora chrysoptera* × *V. cyanoptera*). El ave se encontraba forrajeando entre unos árboles de Ateje Blanco (*Cordia alba*) y Laurel (*Ficus citrifolia*), integrada en un bando mixto compuesto por cuatro individuos de Bijirita Alidorada (*Vermivora chrysoptera*) y dos de Bijirita Aliazul (*Vermivora cyanoptera*).

El individuo fue fotografiado; aunque las imágenes iniciales obtenidas por el autor presentaban calidad limitada, el observador de aves Orlando Llerena capturó fotografías de mayor nitidez, adecuadas para una identificación confiable. El ave mostró un patrón facial intermedio, con superciliar clara y máscara oscura incompleta, así como una combinación de rasgos dorsales y alares compatibles con un híbrido F1 tipo Brewster (**Fig. 1**). El registro fue documentado y cargado en la plataforma eBird (Hernández Peraza, 2024).

Actualmente los registros de híbridos tipo Brewster en el Caribe eran extremadamente escasos (Latta, 1996; Norton *et al.* 2003, 2004), incluyendo un individuo observado en Nassau, Bahamas, el 2 de enero de 2013 (Knue, 2013). Estudios clásicos en Norteamérica han documentado la herencia del plumaje y la distribución de los híbridos entre *Vermivora chrysoptera* y *V. cyanoptera*, así como

una divergencia mitocondrial significativa entre las especies parentales (Ficken, 1970; Vallender *et al.* 2007).

Fig. 1. Híbrido F1 tipo Bijirita de Brewster (*Vermivora chrysoptera* × *V. cyanoptera*) forrajeando en vegetación arbórea.

Fotografía tomada por Orlando Llerena en La Habana, Cuba, el 28 de septiembre de 2024.

Los híbridos presentan un rango completo de rasgos fenotípicos intermedios entre los progenitores, lo que puede complicar su identificación en el campo; sin embargo, los análisis genéticos permiten asignar los individuos a las poblaciones parentales con alta precisión (Vallender *et al.* 2007, 2009).

La identificación del híbrido documentado en este estudio se sustentó en observaciones directas y evidencia fotográfica, siguiendo el modelo mendeliano de herencia del plumaje propuesto por Parkes (1951), según el cual los híbridos tipo Brewster heredan la línea transocular dominante y la garganta lisa de sus progenitores. Este hallazgo constituye el segundo registro documentado de la Bijirita de Brewster en Cuba y sugiere que individuos

producidos en zonas de hibridación de Norteamérica pueden dispersarse largas distancias durante la migración. Este registro amplía nuestro conocimiento sobre la frecuencia y el alcance geográfico de los híbridos de *Vermivora* en el Caribe y subraya la importancia de la observación sistemática y la documentación fotográfica para la validación de registros de especies raras y poco conocidas.

Este manuscrito fue revisado por pares y cumple con los estándares éticos de la revista Tomeguín.

Agradecimientos

Agradecer a Orlando Llerena por proporcionarme las fotografías de mayor calidad utilizadas en este artículo, a Yaroddys Rodríguez Castañeda por su valiosa asistencia en la recopilación de la bibliografía, y a Giraldo Alayón García por sus revisiones y sugerencias que contribuyeron a mejorar el manuscrito.

Literatura Citada

Curson, J., Quinn, D., & Beadle, D. (1994). *New World Warblers*. Christopher Helm, London.

Ficken, M. S. and R. W. Ficken. (1970). Comments on introgression and reproductive isolating mechanisms in the Blue-winged Warbler-Golden-winged Warbler complex. *Evolution* 24:254-256.

Hernandez Peraza, C. (2024). eBird Checklist: *Vermivora chrysoptera* × *V. cyanoptera* hybrid. eBird. <https://ebird.org/checklist/S196821337> (consultado el 4 de enero de 2026)

Knue, A. (2013). eBird Checklist: *Vermivora chrysoptera* × *V. cyanoptera*

hybrid. eBird. <https://ebird.org/checklist/S17613703> (consultado el 4 de enero de 2026)

Latta, S. C. (1996). First report of “Brewster’s Warbler” in Hispaniola. *El Pitirre*, 9(1), 2–3. <https://jco.birdscaribbean.org/index.php/jco/article/view/760/768>

Norton, Robert L.; White, Anthony; and Dobson, Andrew (2003) “West Indies and Bermuda,” *North American Birds*: Vol. 57 : Iss. 1 , Article 35. Available at:<https://digitalcommons.usf.edu/nab/vol57/iss1/35>

Norton, Robert L.; White, Anthony; and Dobson, Andrew (2004) “West Indies and Bermuda,” *North American Birds*: Vol. 58 : Iss. 1 , Article 36. Available at:<https://digitalcommons.usf.edu/nab/vol58/iss1/36>

Parkes, K. C. (1951). The genetics of the Golden-winged and Blue-winged warbler complex. *Wilson Bulletin* 63:5-15.

Rodríguez, P. B., A. L. Sosa, & R. Ridout (1995). Primer registro de la Bijirita de la Raza Brewster (Aves: *Parulidae*) en Cuba. *Journal of Caribbean Ornithology*, 8(3), 2. <https://jco.birdscaribbean.org/index.php/jco/article/view/817>

Vallender, R., R. J. Robertson, V. L. Friesen and I. J. Lovette. (2007b). Complex hybridization dynamics between Golden-winged and Blue-winged Warblers (*Vermivora chrysoptera* and *Vermivora pinus*) revealed by AFLP, microsatellite, intron and mtDNA markers. *Molecular Ecology* 16 (10):2017-2029.